

ОЦЕНКА ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**Аслонов Жавлон Фармонович**Кафедра Фундаментальных Медицинских Наук Азиатского
Международного Университета.

Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184386>

Аннотация. В статье представлены результаты опроса, проведенного среди студентов второго курса, посвященного анализу мнений об основных принципах здорового образа жизни. Полученные данные показывают, что большинство студентов имеют четкое представление об основных компонентах здорового образа жизни, несмотря на понимание важности отдельных характеристик принципов заботы о здоровье, приоритеты полноценного отдыха, физической активности и сбалансированного питания.

При этом, по разным данным, более половины опрошенных причины – несоблюдение принципов здорового образа жизни в повседневной деятельности, за исключением личной гигиены. Полученные результаты следует учитывать при разработке дисциплинарных программ, формирующих общекультурные компетенции, направленные на сохранение здоровья.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, принципы здорового образа жизни, студенты, анкеты, рациональное питание, физическая активность.

ASSESSMENT OF STUDENTS' NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY

Abstract. The article presents the results of a survey conducted among second-year students devoted to the analysis of opinions on the basic principles of a healthy lifestyle. The data obtained show that most students have a clear understanding of the main components of a healthy lifestyle, despite understanding the importance of individual characteristics of the principles of health care, priorities of adequate rest, physical activity and balanced nutrition. At the same time, according to various sources, more than half of the respondents cited the reasons for not following the principles of a healthy lifestyle in everyday activities, with the exception of personal hygiene.

The results obtained should be taken into account when developing disciplinary programs that form general cultural competencies aimed at maintaining health.

Keywords: healthy lifestyle, principles of a healthy lifestyle, students, questionnaires, rational nutrition, physical activity.

Актуальность. Появление пандемии коронавируса COVID-19 в мире, как и в ряде стран, показало, что население Узбекистана имеет низкий уровень физического здоровья и здорового образа жизни.[1] Коронавирусная инфекция COVID-19 оказала негативное влияние на здоровье граждан, в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и ожирение (избыточный вес). В результате сегодняшняя пандемия стала причиной преждевременной смерти многих наших граждан. С сегодняшняя пандемия требует от всех нас сделать серьезные выводы и следовать принципам здорового образа жизни [2,5] Здоровье населения является одним из национальных приоритетов всех современных цивилизованных стран, поскольку это качество трудовых ресурсов, а также потенциал природных ресурсов, успех этой страны является экономическим и является решающим фактором технического прогресса.

Коллегия Минздрава 2017 г. Республика Узбекистан презентовала Государственную программу развития здравоохранения до 2025 года формирование здорового образа жизни, направленность на профилактику хронических заболеваний [6]. Известно, что здоровье человека любого возраста определяется целым комплексом факторов, таких как уровень здоровья в государстве, состояние окружающей среды (в том числе уровень загрязнения воздуха, качество питьевой воды), генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям и, наконец, образ жизни. За исключением последнего фактора, все остальные не зависят от воли конкретного человека, то есть образ жизни является составляющей, определяющей 50-60% продолжительности и качества жизни каждого человека. 4]. один за другим.

Здоровый образ жизни включает культуру питания (рациональное и сбалансированное питание), культуру движения (физическую активность), отсутствие вредных привычек, соблюдение требований гигиены и культуры эмоций, в том числе снижение стресса.

Методика исследования. Изучение готовности студентов-медиков к здоровому образу жизни. С целью выяснения теоретического отношения студентов к здоровому образу жизни, а также реальных практических действий, предпринимаемых для его реализации в жизни, среди студентов-первокурсников института было проведено анонимное анкетирование, в ходе которого 254 (18-курсников) -участвовали 202 девочки и 52 мальчика). -20 лет) участвовали медицинские специальности. Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, которые включали их понимание компонентов здорового образа жизни и их практическое применение.

Респонденты выбирали один из предложенных вариантов ответа; При разработке анкеты использовались стандартные методы [7]. В вопросы вошли основные принципы и составляющие здорового образа жизни.

Результаты и обсуждение. Как видно из данных, зафиксированных в табл. 1, мнения студентов о важности некоторых компонентов здорового образа жизни существенно различаются и четко связаны с полом респондентов. Если основной деятельностью для юношей является физическое воспитание и спорт, что связано с традиционными представлениями об общей физической активности мужчины, то девушки отдают приоритет рациональному питанию, что может быть связано с тем, что он не очень заинтересован в поддержание своего тела. но при этом сохраняя видимость. По-видимому, это связано с высокой значимостью соблюдения норм личной гигиены для женской части аудитории, в то время как большинство молодых людей, не являющихся местными жителями мегаполиса, не придают особого значения соблюдению санитарных норм. сохранение консервативного отношения к «мужской внешности», исключая чрезмерную заботу о внешнем имидже. При этом важность полноценного отдыха (прежде всего сна) и отсутствия вредных привычек для поддержания здоровья признаются обеими категориями респондентов практически одинаково.

Таблица 1: Основные компоненты здорового образа жизни % ответов

	Рациональное питание	Занятия физкультурой и спортом	Отсутствие вредных привычек	Отсутствие вредных привычек	Полноценный отдых
Юноши	62,3	83,6	53,4	42,2	79,4
Девушки	78,4	74,5	57,5	63,5	73,2

Как уже говорилось выше, отношение к формированию здорового образа жизни включает не только познавательный, но и эмоционально-практический уровни. Значимость двух последних уровней в повседневной жизни студентов представлена в таблицах 2, 3.

Мнения респондентов о необходимости личного следования принципам здорового образа жизни также существенно различаются, но не имеют столь четкой гендерной принадлежности. зависимость, как и в предыдущем случае. В целом более половины респондентов признают, что все правила здорового образа жизни следует соблюдать в полной мере, независимо от конкретных составляющих, а около 1/3 всех участников опроса

соблюдают правила частично в зависимости от своих способностей или личностных особенностей. признать, что они будут соблюдать интерес.

В целом негативное отношение к сохранению своего здоровья проявили 17,2% девушек и 6,9%: при этом отмечена склонность женской аудитории к восприятию последнего, если не здорового образа жизни. как некая «правильная» модель поведения.

Таблица 2: Необходимость соблюдения принципов здорового образа жизни % ответов

	Необходимо соблюдать в любом случае	Достаточно соблюдать лишь частично	Нет никакой необходимости соблюдать принципы здорового образа жизни
Юноши	58,6	34,2	17,2
Девушки	61,7	31,4	6,9

На практике уровень здорового образа жизни в определенной выборке студентов можно оценить с помощью информации, представленной в таблице.

Таблица 3: Соблюдение санитарно-гигиенических норм и поддержание минимальной двигательной активности.

	Рациональное питание	Занятия физкультурой и спортом	Отсутствие вредных привычек	Отсутствие вредных привычек	Полноценный отдых
Юноши	22,3	56,4	41,2	44,8	39,7
Девушки	31,7	22,1	48,6	51,2	42

По данным автора, у значительного числа студентов наблюдаются заболевания органов пищеварения, а затем аллергические заболевания, вызванные пищевыми продуктами (цитрусовые, молоко и молочные продукты, мед, шоколад). Большинство студентов утверждают, что их питание нерегулярно и что они едят со значительными интервалами (более шести часов) между приемами пищи, часто не более двух раз в день. В перерывах между занятиями большинство учащихся едят чипсы, шоколад, печенье, мороженое — самые калорийные продукты, содержащие много сахара, а также газированные напитки, стерилизованные соки, кофе и горячий шоколад, а также чай со льдом. назвал любимый напиток. Питьевая вода и натуральные соки пользуются гораздо меньшей популярностью.

Таким образом, складывается ситуация, когда познавательный уровень (система представлений о здоровом образе жизни) не соответствует уровню практической деятельности (практического применения жизненных принципов), которая больше, чем образовательные проблемы, но проявляет больше. сфера образования; Это следует учитывать при разработке учебной программы по таким предметам, как «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и других.

Краткое содержание. Исследования показывают, что когнитивно студенты четко понимают основные составляющие здорового образа жизни, хотя их важность оценивается по-разному и связана с полом респондентов. Приоритетную роль играют полноценный отдых, физическая активность и рациональное питание (для девушек). При этом на эмоциональном уровне лишь около 60% участников опроса лично подчеркивают важность следования всем принципам здорового образа жизни, что свидетельствует о «правильности» принципов и их значимости для чего-либо, показывает разницу в понимании. мужчины Кроме того, результаты опроса показали, что на практике уровень здорового образа жизни проявляется на самом низком уровне: соблюдение санитарно-гигиенических норм и, за исключением занятий физкультурой и спортом (для молодежи), здоровье всех другие компоненты хранилища. более половины студентов практически отсутствуют на повседневной деятельности. Результаты анкетирования следует учитывать при разработке плана передачи учебных предметов, целью которого является формирование общекультурных компетенций, сохраняющих здоровьесбережение. Здоровый образ жизни молодежи как решающий фактор охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения - наряду с обеспечением условий и условий для социальной активности молодежи, полного проявления ее духовных и физических сил, экономических условий для социальной и полноценной жизни. полноценной жизнедеятельности, целенаправленному формированию его сознания и поведения, требований к здоровью. Комфортные условия труда, проживания и отдыха молодежи являются необходимым, но не единственным, а зачастую и главным условием осуществления здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, определяемый социально-экономическими, природными, культурными и другими факторами, как и образ жизни вообще, в конечном итоге определяется самим молодым человеком, его всесторонней сознательной деятельностью. Повседневная реализация здорового образа жизни – это сознательное и ответственное отношение молодых людей к своему здоровью и окружающим, от уровня их гигиенической культуры, как неотъемлемой части гуманитарной культуры, зависит богатство их духовного мира, их здоровье. жизненные цели и ценностные ориентации.

REFERENCES

1. Risk factors of formation of congenital heart diseases. Manasova I.S. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN :2249 7137 Vol. 10 Issue 2, February 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13 C (266)[1]
2. Hygienic basis of working conditions for workers employed growing vegetables in closed ground. Manasova I.S. *Asian Journal of Multidimensional Research*. ISSN:2278-4853 Vol 8, Issue 10, October 2019 Impact Factor: SJIF 2018 = 6.053 C (59)[2]
3. Распространённость эндемического зоба в условиях жаркого климата. Манасова И.С. *Doktor axborotnomasi*. 2019, № 4 ISSN 2181- 460 C(74)[3]
4. Особенности заболевания сердечно - сосудистой системы у детей. Манасова И.С. *Doktor axborotnomasi*. 2020, № 1 ISSN 2181- 466X C(49)[4]
5. Денисов. Формирование здорового образа жизни детей, подростков и учащейся молодежи в автономных центрах здоровья, созданных в учебных заведениях Зеленограда / Л.А. Денисов, Н.М. Савичева, А.В. Федорович // *Педиатрическая фармакология*. - 2013. - Т. 10 (6). - С. 118-122.[5]
6. Звездина, М.Л. Разнообразие научных подходов к формированию здорового образа жизни обучающихся / М.Л. Звездина // *Научный диалог*. - 2013. - № 8. - С. 8-23.[6,7]
7. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 118-119).
8. Saodat, A., Vohid, A., Ravshan, N., & Shamshod, A. (2020). MRI study in patients with idiopathic coxarthrosis of the hip joint. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 410-415.
9. Axmedov, S. J. (2023). EFFECTS OF THE DRUG MILDRONATE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 40-59.
10. Jamshidovich, A. S. (2023). ASCORBIC ACID: ITS ROLE IN IMMUNE SYSTEM, CHRONIC INFLAMMATION DISEASES AND ON THE ANTIOXIDANT EFFECTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 57-60.
11. Jamshidovich, A. S. (2023). THE ROLE OF THIOTRIAZOLINE IN THE ORGANISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 9(5), 152-155.
12. Jamshidovich, A. S. (2023). NEPTRAL IS USED IN LIVER DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 76-78.

13. Jamshidovich, A. S. (2023). EFFECT OF TIVORTIN ON CARDIOMYOCYTE CELLS AND ITS ROLE IN MYOCARDIAL INFARCTION. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 255-257.
14. Jamshidovich, A. S. (2024). NEUROPROTECTIVE EFFECT OF CITICOLINE. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(1), 1-4.
15. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF TRIMETAZIDINE IN ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY. *Journal of new century innovations*, 44(2), 3-8.
16. Jamshidovich, A. S. (2024). ВСЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИМУДОН. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 39-43.
17. Jamshidovich, A. S. (2024). SPECIFIC FEATURES OF THE EFFECT OF THE HEPARIN DRUG. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 34-38.
18. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF GLUCOCORTICOSTEROIDS IN PEDIATRIC PRACTICE. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 29-33.
19. Jamshidovich, A. S. (2024). РОЛЬ ИНТЕЛЛАНОВОГО СИРОПА И ЦИАНОКОБАЛАМИНА В УЛУЧШЕНИИ ПАМЯТИ. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 44-48.
20. Jamshidovich, A. S. (2024). TREATMENT OF POLYNEUROPATHY WITH BERLITHION. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 201-209.
21. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF ASCORIL IN BRONCHIAL ASTHMA. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 191-200.
22. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG ARTOXAN. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 182-190.
23. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF RENGALIN IN CHRONIC BRONCHITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 116-123.
24. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF ALMAGEL DRUG IN GASTRIC AND DUODENAL WOUND DISEASE. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 173-181.
25. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF CODELAK BRONCHO SYRUP IN CHILDREN'S PRACTICE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 109-115.
26. Jamshidovich, A. S. (2024). THE AEVIT DRUG EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 124-132.

27. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF ALCHEBA DRUG IN POST-STROKE APHASIA. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 132-138.
28. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF HYALURON CHONDRO DRUG IN OSTEOARTHRISIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 139-145.
29. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT OF SIMETHICONE DROP IN FLATULENCE. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 95-101.
30. Jamshidovich, A. S. (2024). BENEFITS OF BETADINE SOLUTION. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 116-122.
31. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT INHALED GLUCOCORTICOIDS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND BRONCHIAL ASTHMA. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 171-180.
32. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF VIGANTOL IN RICKETS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 102-108.
33. Jamshidovich, A. S. (2024). THE VITAPROST DRUG RESULTS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 109-115.
34. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF BIASEPTOL DRUG IN URINARY TRACT DISEASE. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 89-94.
35. Jamshidovich, A. S. (2024). PROPERTIES OF THE DRUG DORMIKIND. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 88-92.
36. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). IMMUNOMODULATORY FUNCTION OF DIBAZOL DRUG. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 83-87.
37. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). ADVANTAGES OF THE DRUG NEPTRAL. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 98-101.
38. Эргашов, Б. К., & Ахмедов, Ш. Ж. (2024). ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЭТИОЛОГИЯ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 59-69.
39. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). HYPERTENSION, CLASSIFICATION AND PATHOGENESIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 50-58.

40. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). YURAK ISHEMIYASI. STENOKARDIYADA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 12-20.
41. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). HYPERTENSION ETIOLOGY. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 32-41.
42. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). CARDIAC ISCHEMIA. ANGINA NURSING DIAGNOSIS AND CARE. *Journal of new century innovations*, 46(1), 44-52.
43. Jamshidovich, A. S. (2024). IMPORTANT INDICATIONS OF THE DRUG WOBENZYM. *Journal of new century innovations*, 46(1), 29-32.
44. Jamshidovich, A. S. (2024). THE RESULTS OF THE EFFECT OF THE DRUG VALIDOL. *Journal of new century innovations*, 46(1), 19-23.
45. Jamshidovich, A. S. (2024). VIFERON USE IN CHILDREN. *Journal of new century innovations*, 46(1), 24-28.
46. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF DUSPATALIN (MEBEVERINE HYDROCHLORIDE) IN GASTROINTESTINAL DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 93-97.
47. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТЫ СИРОПА ДЕПАКИНА (ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА). *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 148-152.
48. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG ALLOCHOL FOR CHRONIC CHOLECYSTITIS. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 133-137.
49. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ДЕ-НОЛ (субцитрат висмута). *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 143-147.
50. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). SPECIAL FEATURES OF BUDECTON DRUG. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 138-142.
51. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА КЕЙВЕР. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 137-143.
52. Jamshidovich, A. S. (2024). USEFUL PROPERTIES OF THE DRUG YODOFOL. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 144-149.
53. Jamshidovich, A. S. (2024). FITOTERAPIYANING AKUSHER-GINEKOLOGIYADA AHAMIYATI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 121-125.
54. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG DOPROKIN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 109-114.

55. Jamshidovich, A. S. (2024). THE EFFECT OF DOSTINEX ON THE BODY. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 115-120.
56. Jamshidovich, A. S. (2024). РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА КАНЕФРОН. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 138-143.
57. Jamshidovich, A. S. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИНДОЛ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 126-131.
58. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT OF ISMIZHEN DRUG ON BODY IMMUNITY. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 132-137.
59. Jamshidovich, A. S. (2024). POSITIVE EFFECTS OF THE DRUG CARCIL. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 127-131.
60. Jamshidovich, A. S. (2024). РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КАВИНТОНА. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 132-136.
61. Jamshidovich, A. S. (2024). Современный Эффект Спрея Мометазон. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 62-65.
62. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF" SIMONTE PLUS" DRUG IN THE MODERN TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(5), 66-70.
63. Jamshidovich, A. S. (2024). FEATURES OF THE BIOMECHANISM OF THE DRUG LEVOMYCETIN (CHLORAMPHENICOL). *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(9), 298-301.
64. Jamshidovich, A. S. (2024). THE MOST IMPORTANT INDICATORS OF OMEGA 3 SUBSTANCE IN THE METABOLISM OF THE HUMAN BODY. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(10), 113-117.
65. Komilovich, E. B., & Khalimovich, M. N. (2024). CARDIAC ISCHEMIA. ANGINA CLINICAL FORMS AND DIAGNOSIS. *Journal of new century innovations*, 46(1), 70-78.
66. Komilovich, E. B. (2024). CORONARY HEART DISEASE. ANGINA EMERGENCY CARE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 235-242.
67. Komilovich, E. B. (2024). YURAK ISHEMIK KASALLIGI. STENOKARDIYANI DAVOLASHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 3-11.
68. Komilovich, E. B., & Khalimovich, M. N. (2024). DEPENDENCIES IN THE CLINIC AND DIAGNOSIS OF CORONARY HEART DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION. *Journal of new century innovations*, 46(1), 61-69.

69. Komilovich, E. B., & Xalimovich, M. N. (2024). YURAK ISHEMIYASIDA HAMSHIRALIK DIAGNOSTIKASI VA PARVARISHI. *Journal of new century innovations*, 46(1), 79-85.
70. Komilovich, E. B., & Khalimovich, M. N. (2024). NURSING CARE FOR CORONARY ARTERY DISEASE, ANGINA PECTORIS. *Journal of new century innovations*, 46(1), 86-94.
71. Xusenovich, M. S., & Turapjanovna, Z. M. (2024). SEMIZLIKNING TURLI FENOTIPLARDA KARDIOMETABOLIK XAVF OMILLARINI TAQQOSLASH. *SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(4), 112-116.
72. Husenovich, M. S., & Turabdjanovna, Z. M. (2024). STUDY OF DIURNAL PROFILE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN DIFFERENT PHENOTYPE OBESITY. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 43(1), 129-131.
73. Xusenovich, M. S. (2024, September). SEMIZLIKNI TURLI FENOTIPLARIDA YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARINI KELIB CHIQISH XAVFI PROGNOZI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 26, pp. 15-18).
74. Xusenovich, M. S. (2024). O 'ZBEKISTONDA RESPUBLIKASIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI TARQALISHI VA HOZIRGI KUNDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 2(3), 79-82.
75. Xusenovich, M. S., & Allayarovich, A. A. (2024). O 'ZBEKISTONDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI TARQALISHI VA HOZIRGI KUNDAGI TENDENSIYASI. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 4(38), 54-57.
76. Jamshidovich, A. S. (2024). THE MOST IMPORTANT BENEFITS OF GINGER FOR THE HUMAN BODY'S IMMUNITY. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 269-273.